

PRODUÇÃO ARTESANAL DE POLPA DE CAJU 100% NATURAL: uma experiência sustentável e de baixo custo na agroindústria familiar

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18602364>

Arthur Oliveira Tenorio³⁰,

ntjoliveira00@gmail.com

Luan Nunes Soares³¹,

luannessoares@gmail.com

Luis Coelho de Sousa Neto³²,

luix.lzz11@gmail.com

Samuel Oliveira Tenorio³³,

samuelloliveiratenorio@gmail.com

Resumo

A produção de polpa de caju 100% natural constitui uma prática agroindustrial voltada para agregar valor ao fruto e promover a sustentabilidade da cadeia produtiva. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de um processo produtivo artesanal de polpas de caju, buscando otimizar custos e verificar potencial produtivo para pequenos produtores. O processo de produção envolveu as etapas de seleção, higienização, despulpamento, filtragem e envase, utilizando materiais regionais e de baixo custo, garantindo um produto de alta qualidade e segurança alimentar. A polpa obtida apresentou características notáveis, como textura homogênea e cremosa, coloração amarelo-alaranjada intensa e aroma marcante típico do caju fresco, características que comprovam a qualidade do produto desenvolvido. Trata-se de um alimento 100% natural, sem conservantes, açúcares ou aditivos químicos, preservando o alto teor de vitamina C e compostos antioxidantes já descrito na literatura (Oliveira *et al.*, 1999; Chaves *et al.*, 2010) Os resultados demonstraram alto rendimento na extração da polpa, com aproveitamento médio de 60% a 70% do peso total dos frutos e baixo teor de oxidação, o que evidencia a eficiência do processo. Adicionalmente, foi realizada uma pesquisa regional de mercado para verificar a precificação do produto destinado ao consumidor final. Observou-se que a polpa de caju é apresentada em diferentes pesos, incluindo 1kg, 750g e 400g, com preços competitivos de R\$30, R\$15 e R\$10, respectivamente. O produto tem validade de 12 meses,

³⁰ Arthur Oliveira Tenorio - Graduando em Tecnologia em Agropecuária - Universidade Estadual do Maranhão.

³¹ Luan Nunes Soares - Graduando em Tecnologia em Agropecuária - Universidade Estadual do Maranhão.

³² Luis Coelho de Sousa Neto - Graduando em Tecnologia em Agropecuária - Universidade Estadual do Maranhão.

³³ Samuel Oliveira Tenorio - Graduando em Tecnologia em Agropecuária - Universidade Estadual do Maranhão.

garantindo sua estabilidade e qualidade por um período prolongado. O desenvolvimento da polpa mostrou-se viável, econômico e com potencial de escalabilidade, apresentando-se como uma alternativa sustentável para a geração de renda e o fortalecimento da agroindústria familiar.

Palavras-chave: polpa de caju; agroindústria familiar; sustentabilidade; produção artesanal.

REFERÊNCIAS

OLIVEIRA, M. E. B. DE . *et al.*. Avaliação de parâmetros de qualidade físico-químicos de polpas congeladas de acerola, cajá e caju. *Food Science and Technology*, v. 19, n. 3, p. 326–332, set. 1999. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/cta/a/sw7ym7kDrwy6gYKKqjw7ZKr/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 14 out. 2025.

CHAVES, M. H. *et al.*. Fenóis totais, atividade antioxidante e constituintes químicos de extratos de *Anacardium occidentale* L., Anacardiaceae. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, v. 20, n. 1, p. 106–112, jan. 2010. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rbfar/a/xWfLjNXZLYVBndNWML4M79N/?format=html&lang=pt>
Acesso em: 14 out. 2025.